

Hozirgi zamon oilalari va ularning asosiy vazifalari

Современные семьи и их основные задачи

Modern families and their main tasks

Esemuratova Gulbanu Sultanbek qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 4-kurs talabasi

esemuratovagulbanu@gmail.com

+998934861835

Turdimurayova Sofiya Baxtiyar qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 2-kurs talabasi

sofyaturdimuratova@gmail.com

+998979689699

Esbosinova Sarbinaz Muratbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 2-kurs talabasi

sarbinazesbosinova@gmail.com

+998937079963

Annotaciya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi oilalar, ularning turlari va yurtimizdagi oilalarning asosiy vazifalari haqida ma'lumotlar keltirildi.

Аннотация: В данной статье представлена информация о семьях в Республике Узбекистан, их видах, и основных задачах семьи в нашей стране.

Abstract: This article provides information about families in the Republic of Uzbekistan, their types, and the main tasks of families in our country.

Kalit so'zlar: Oila, oila instituti, oilaning vazifasi, iqtisodiy vazifasi, reproduktiv vazifasi, tarbiyaviy vazifasi, rekreativ vazifasi, kommunikativ vazifasi, regulativ vazifasi, feiliocitologik vazifasi.

Ключевые слова: Семья, семейный институт, функция семьи, экономическая функция, репродуктивная функция, воспитательная функция, рекреационная функция, коммуникативная функция, регуляторная функция, феилиоцитологическая функция.

Key words: Family, family institution, family function, economic function, reproductive function, educational function, recreational function, communicative function, regulatory function, feiliocytological function.

Mustaqillik yillarida jonajon yurtimiz O'zbekistonda oila, onalik va bolalikni ijtimoiy ximoya qilish masalalari davlat siyosatining ustivor yo'nalishi sifatida e'tibor etildi. Mamlakatimiz Kostitusiyasining **65-moddasida** e'tirof etilganidek, bizda "*Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza etiladi*". Shuningdek, Bosh Qomusimizning **64-moddasida** "*Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan maxrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va ta'lim olishini ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarini rag'batlantiradi*".

Demak, O'zbekistonda oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muxofaza qilish, ularning har tomonlama kamol topishi va farovonligi uchun shart-sharoitlar

- *feliotsitologik.*

Oilaning iqtisodiy vazifasi uning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Oila iqtisodi, budjeti, daromadini rejali sarflash, kundalik xarajatga pul ajratish, bir necha yildan so‘ng olinadigan narsalarga mablag' yig'ish, tejab ro‘zg‘or yuritish er-xotinning katta tajriba, malakaga ega bo‘lishlariga bog‘liq. Shuningdek, oilada o‘sayotgan bola ham mana shu malaka va ko‘nikmalarga ega bolib borishi zarurligini unutmagan holda bolaga iqtisodiy masalalami hal etishni o‘rgata borish lozim.

Oilaning malum bo‘lgan vazifalaridan yana biri bu uning **reproduktiv** (jamiyatning biologik uzluksizligini ta‘minlash, bolalarni dunyoga keltirish) vazifasidir. Bu vazilaning asosiy mohiyati inson turini davom ettirishdan iboratdir. Oila faqatgina yangi avlodni dunyoga keltiribgina qolmasdain, ularni insoniyat paydo bo‘lgan davrdan boshlab yashab kelayotgan ilmiy va madaniy yutuqlari bilan tanishtirish, ularning salomatligini saqlab turishdan ham iboratdir. Tabiatan berilgan avlod qoldirish instinkti odamda farzand ko‘rishga. ularni o‘stirishga va tarbiyalashga bo‘lgan ehtiyojga aylanadi. Bu ehtiyojini qondirmasdan turib, kishi odatda o‘zini baxtiyor his qila olmaydi. Shuningdek, er-xotinda, farzand tug‘ilishi bilan bog‘liq holda butunlay yangi hissiyotlar: ayolda — onalik. erkakda — otalik hissi paydo bo‘ladi. Farzand er-xotin munosabatlarini yanada mustahkamlovchi asosiy omil hamdir.

Oilaning muhim ahamiyatga ega bo‘lgan yana bir vazifasi **tarbiyalashdir**. Bolalarning aqliy, jismoniy, axloqiy, esletik tarbiyasiga oilada asos solinadi. Oila inson deb ataluvchi binoni faqat poydevorini qo‘yish bilan cheklanmasdan, balki uning so‘nggi g‘ishti qo‘yilguncha javobgardir. Ota-ona — san‘atkor, bola —

san'at asari, tarbiya jarayoni esa san'atning o'zidir. Jamiyatning komil fuqarosini shakllantirish, tarbiyalash hozirgi zamon oilasining mazkur vazifasi darajasiga kiradi.

Oilaning kommunikativ vazifasi oila a'zolarining o'zaro muloqot va o'zaro tushunishga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Psixologik tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, turli ijtimoiy yo'nalganlik, ustanovkalar, hissiy madaniyat, odamning axloqiy, ma'naviy va psixologik salomatligi — oiladagi o'zaro, ichki muloqot xarakteri, oiladagi katta a'zolarining muloqotda psixologik ustanovkalarni namoyon qilishlari, oiladagi axloqiy psixologik iqlimga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir.

Oilaning yana bir asosiy vazifalaridan biri bu – **Regreativ** vazifasi hisoblanadi. Nikoh oila munosabatlari yuzaga kelgan dastlabki, ibtidoiy zamonlardan buyon unga xarakterli bo'lib kelgan xususiyatlardan biri, undagi shaxslar aro munosabatlar talablaridan biri uni o'z a'zolarining axloqiy-psixologik himoyalanihini ta'minlash, shuningdek bolalarga va mehnatga yaroqsiz yoki keksa qarindoshlarga moddiy va jismoniy yordam ko'rsatish kabilardan iborat bo'lib kelgan.

Hozirgi zamon oilasining tobora ahamiyati ortib borayotgan vazifalaridan biri uning **felitsitologik** vazifasidir (*italyancha «felitsite» — baxt*). Shaxsiy baxtga erishishga intilish oilaviy munosabatlar tizimida ko'p jihatdan hal qiluvchi bo'lib bormoqda. Baxt nima o'zi? Hozirgi zamon oilasi o'z a'zolarining baxtini ta'minlashda qanday rol o'ynaydi? Baxtga intilish har bir inson uchun tabiiydir va ayni shu baxtga intilish ularni oila qurishga undaydi. *Inson o'ziga ato etilgan baxtning to'rtidan uch qismini oiladan choraktaga yetar-etmas qismini boshqa*

narsalardan topadi.

Oilaning **regulyativ** vazifasi oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni boshqarish tizimini, shuningdek birlamchi ijtimoiy nazoratni, oilada ustunlik va obro'ni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bunda kattalar tomonidan yosh avlodni nazorat qilish va ularni moddiy hamda ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlash nazarda tutiladi. O'tgan zamonlarda oilaning boshqarish vazifasi ma'lum darajada rasmiy tarzda belgilab ham qo'yilgan. Unga ko'ra oilada kim oila boshlig'i bo'lishligi, uning obro'si va ustunligi qayd elilganligi va oilaning shu a'zosi (asosan ota) butun umri davomida o'z farzandlari va oila a'zolari hatti-harakati, xulqi uchun javobgar bo'lgan. Ota-onasiga bo'ysinmaganlarni jazolash hollari ham nazarda tutilgan.

Hozirgi zamon oilasining eng asosiy vazifalaridan yana biri **relaksatsiya** vazifasidir. Bu degani oila a'zolarining jinsiy, emotsional faoliyatini, ruhiy-jismoniy quvvatini, mehnat qobiliyatini yana qayta tiklash demakdir. Ma'lumki fan-texnika tarqqiyotining hozirgi bosqichida, ishlab chiqarish munosabatlarning jadallashuvi, xalq xo'jaligining turli jabhalarida yangi texnologiyalarning joriy etilishi va shu kabi qator omillar inson ruhiyatiga oldingilariga qaraganda ko'proq jismoniy, ruhiy zo'riqishlar bermoqda. Oilaning relaksatsiya vazifalasi shulardi qayta tiklashni o'z ichiga oladi.

Bizning yurtimizdagi oilalarning vazifalari yuqorida keltirib o'tildi. Bu vazifalarni yoshlar, ayniqsa endi oila qurish arafasida yoshlarga tushintirib ularning ongiga singdirib borish kelajakda oilalarning tinchligi va faravonligini ta'minlaydi. Bu vazifalar nafaqat hozirgi zamon oilalarining vazifalar, shu bilan bir qatorda ularning orasida ota-bobolarimizdan kelayotgan vazifalar ham bor bo'lib,

